

МАВСУМНИ ТАЛОФАТСИЗ ЎТҚАЗАЙЛИК

Жақсиликков. Г

"Uz-Kor Gas Chemical" МЧЖ ОЎХТТЕБ П ва НБ инспектори, лейтенант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17249415>

Ғаллакорларимизнинг зарбдор меҳнати туфайли туманимиз далаларида дон ҳосили етиштирилмоқда. Эндиги асосий вазифа–бунёд этилган ҳосилни тез–нобуд қилмай йиғиб–териб олишдан иборат. Бу эса–ғаллакорларимизга катта масъулият юклайди. Чунки халқ хўжалигининг юксалиши, халқимиз фаровонлиги ҳам ғалламизнинг муллигига боғлиқдир. Донни етиштириш қанчалик муҳим бўлса, уни турли табиий офатлардан, жумладан ёнғиндан сақлаш ҳам шунчалик муҳимдир.

Ёнғин - тилсиз ёв эканлигини ҳаммамиз биламиз. Бу бежиз айтилмаган албатта. Айрим кишиларнинг лоқайдликлари, ўз вазифаларига масъулиятсизлик билан ёндошишлари туфайли ғаллазорларда ёнғин чиқиши ва оқибатида қанчадан–қанча етиштирилган халқ бойлиги, халқимизнинг ризқи – рўзи бўлган дон кулга айланиб қолиши ҳеч гап эмас.

Яқин кунларда туманимизда ғалла ўрими–йиғими қизғин паллада бошланади, шунинг учун Фавқулодда вазиятлар бўлими ходимлари ғалла ўрими–йиғим мавсумини талофатсиз ўтказиш учун ёнғин хавфсизлиги қоидаларига тўлиқ риоя қилиш муҳим аҳамиятга эга эканлигини яна бир бор эслатиб ўтади.

Йиғим–теримда ишлатиладиган комбайнлар, тракторлар ва бошқа транспорт воситалари соз учкун сўндиргич ва бирламчи ўт учириш анжомлари билан тўлиқ жихозланиши лозим;

-буғдойзорлар яқинида чекиш, очик оловдани фойдаланиш, таъмирлаш ишлари олиб бориш қатъиян ман этилади;

-ўрими ишлари олиб борилаётган майдонлар яқинида ер хайдайдиган тракторларда навбатчилик ташкил қилиниши шарт;

-комбайн ва бошқа транспортларнинг айланувчи қисмлари сомон ва ҳашакдан тез – тез тозаланиб туриш лозим;

-комбайн, трактор ва бошқа транспортларга ёқилги қуйиш учун махсус ёқилги қуйиш автоуловларидан фойдаланилади. Ёқилги қуйиш пайтларда двигателлар ўчирилган бўлиши шарт. Тунги пайтда ёқилги қуйиш ман қилинади;

-дам олиш пайтларида комбайнларни ғаллазорларда қолдириш ман қилинади. Улар ғаллазорлардан 30 метр четга олиб чиқиши ва махсус тайёрланган майдонга қўйилиши керак;

-ўрими мавсумида маҳалла посбонлари, кўнгилли ёнғин ўчириш жамоа аъзолари, ишчи–хизматчилардан ғаллазорларда қоровуллик (дозор) хизматлари ташкил этилиши лозим.

Ҳурматли ғаллакорлар, ўрими–йиғимга жалб этилган маъсул, комбайнчи, ишчи–хизматчилар ва фуқаролар! Донимиз – нонимиз, унинг нобуд бўлмаслиги учун юқорида айтиб ўтилган ёнғин хавфсизлиги қоидаларига тўлиқ риоя қилайлик.

Бу мавсумда экинлари ўрилиб, ғалласи ташиб олинган далаларни зудлик билан хайдаб, кейинги экинлар экилиши учун тайёрлаш ҳам муҳим вазифалардан биридир.

Sentabr, 2025-Yil

Бунда сомон поялари қолиб кетган майдонларни ёқиб юборилишига йўл қўймаслик мухим аҳамиятга эгадир. Чунки ғалладан бўшаган майдонларнинг ёқиб юборилиши энг аввало, тупроқ унумдорлигини пасайиши ва ер таркибини куйдириб юборишга, ундаги фойдали хашоратлар, паррандалар ва хайвонот дунёсининг нобуд бўлишига олиб келади.

Шунингдек, сомон поялари ва турли ўт ўланлар қолдиқларини ёқиб юбориш натижасида атмосферага инсон саломатлигига жиддий салбий таъсир этувчи турлича заҳарли кимёвий газлар тарқалади, оқибатида бу экологиянинг бузилишига олиб келади.

Фавқулудда вазиятлар бўлими ходимлари яна бир бор Сизга эслатиб ўтади.

Инсониятга ризқ-рўз берувчи ерни эзозлаш, уни олов офатларидан асраш, қолаверса, тупроқ унумдорлигини сақлаб қолиш мақсадларида ғалладан бўшаган майдонлардаги сомон қолдиқлари, пояларини ёқиб юборилишига йўл қўйманг!

Она табиатимиз, еримизнинг ҳар бир қарич тупроғи муқаддас.
Уни ёнғиндан, оловдан асраш ҳар биримизнинг фуқаролик бурчимиздир.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH